

Litwiniuk. – Warszawa: Czytelnik, 1950. – 413 s. Syn Kazachstanu Abaj. Księga 2 / Tłum. z ros. S. Pogorzelski. Wiersze przeł. J. Litwiniuk. – Warszawa: Czytelnik, 1951. – 396 s.

7. Auezow M. Droga Abaja / Z ros. tłum. M. Dąb. – Warszawa: Czytelnik, 1954. – 326 s.

8. Auezow M. Okrutny Szary / Z ros. tłum. M. Kuplowski // Przekrój. – Warszawa, 1961. – №823. – S. 9-11.

9. Auezow M. Szary Basior / Przeł. J. Dmochowska // Pora spadających gwiazd I inne opowiadania. – Warszawa, 1961. – S.257-282.

10. Simaszko M. Mag ze świątyni Ognia / Przeł. J. Litwiniuk. – Warszawa: PIW, 1974. – 243 s.

11. Simaszko M. Jemszan. Opowieści Czerwonyg i Czarnych Piasków / Tłum. J. Litwiniuk, R. Stiller. – Warszawa: Czytelnik, 1974. – 379 s.

12. Simaszko M. Dłużnik dabira: powieść historyczna / Przeł. Jerzy Litwiniuk; konsultacja i posł.

Maria Składankowa. – Warszawa: Czytelnik, 1983. – 238 s.

13. Simaszko M. Hu-ha / Przeł. Michał B. Jagiełło. – Warszawa: Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1989. – 168 s.

14. Esenberlin I. Koczownicy. – Warszawa: Czytelnik, 1982. – 384 s.

15. Abaj Kunanbajuly. Słowa / Przełożył Henryk Jankowski. – Almaty-Warszawa-Monaco-Genewa-Hong Kong: Wydawca «Nomade Investments Ltd», 2013. – 150 s.

16. Jankowski H. Foreword // The creativity of Abai Kunanbayev in foreign reception / Compiled by: A. Mashakova, S. Korabay, A. Kaliaskarova. – Almaty: Adebijet Alemi, 2016. – P. 212-217.

17. Chapleevich E. The modern Kazakh epic of Olzhas Suleimenov // World of Olzhas Suleimenov / Compiled by: A. Mashakova, A. Kaliaskarova. – Karaganda: Litera, 2015. – P. 21-28.

АВТОРСКОЕ «Я» В РАССКАЗЕ «ГЛАМУР В ТРУЩОБАХ» ИЛЬДАРА АБУЗЯРОВА

Юлдашева Н.У.

Преподаватель

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

THE AUTHOR'S "I" IN THE STORY "GLAMOR IN THE SLUMDS" BY ILDAR ABUZYAROV

Yuldasheva N.

Teacher

National University Uzbekistan Mirzo Ulugbek

Аннотация

В данной статье рассматривается и анализируется современная в литературе тенденция к предоставлению соотношений между автором, писателем и его героем. Рассмотрен рассказ «Гламур в трущобах» Ильдара Абузьярова с типом авторского «я» – Интровертированный тип авторского «я».

Abstract

This article discusses and analyzes the current trend in literature to provide relationships between the author, writer and his hero. The story "Glamour in the slums" by Ildar Abuzyarov with the type of author's "I" - Introverted type of author's "I" is considered.

Ключевые слова: авторское «я», проза, современный литературный процесс, тип, художественный мир.

Keywords: author's "I", prose, modern literary process, type, artistic world.

В современной литературе появилась такая тенденция к предоставлению соотношений между автором, писателем и его героем. Отношения между ними уже не разграничиваются. Автор уже является героем, также как герой становится автором своего мира. Герой становится и автором, и повествователем, и действующим лицом. В таких произведениях повествование, в большинстве случаев, ведется от первого лица и, следовательно, имеют субъективное осмысление.

В монографии Камиловой С.Э выделяется три типа авторского «я»: «Современные художественные тексты отличаются специфическими особенностями мироздания и, в зависимости от характера

соотношения «Я - мир», исходят из нескольких типов авторского «я»¹:

➤ **Интровертированный тип авторского «я» в современных рассказах**

➤ **Ювенально-ретроспективный тип авторского «я» в современных рассказах**

➤ **Лирический тип авторского «я» в современных русских и узбекских рассказах**

Рассмотрим рассказ Ильдара Абузьярова с первым типом авторского «я». **Интровертированный тип авторского «я».**

«Типического героя как личность, способную на активные действия и поступки, заменяет автор-индивид, замкнутый на самом себе, на своих личностных переживаниях и «маленьких трагедиях»,

¹Камилова С.Э. «Современный рассказ: содержательные векторы и повествовательные стратегии». – Т.: «Fanvatexnologiya», 2016. – С. 132

желающий понять лишь себя, прислушивающийся к собственным эмоциям и чувствам. Его монолог о себе – главный прием генерирования художественного произведения. «Рассеянный характер», безындивидуальность, деперсонализация личности, апатия, одиночество, неприкаянность и инертность – классифицирующие черты современного рассказа с интровертированным типом авторского «я». Причем в данных художественных текстах сюжет, как правило, адинамичный с ослабленной сюжетной линией, лишенный определенных кульминационных точек.»²

Рассказ «Гламур в трущобах» повествует нам о молодом человеке, который приобрел тетрадку с красивой обложкой, где изображена гламурная девушка, она настолько недоступна и недосыгаема, что увлекает его в мир фантастический, в мир фантазий. Он направляется в ближайшее кафе и утопает в своих мечтах. Он – «подпольный человек» и «девушка с обложки». В рассказе повествование ведется от первого лица. В своем воображении он находится в поиске альтернативных вариантов их сближения. Однако, все тщетно. Непреодолимая стена разъединяет их; между миром гламура, высшего общества и миром трущоб и нищеты, настоящим и реальным миром:

«Подпольный человек – он сам себе автор и модельер. Пусть доморощенный, смешной, неуклюжий, в трико с отвисшими коленями, но модельер. Он сам своей шее спустившаяся петля, а своему сердцу – шов наружу. Он много рефлектирует и не выносит чужого вмешательства в свою странную жизнь-рефлексию. Он терпеть не может, когда кто-то пытается познакомить его с какой-нибудь особой или заводит разговор о женитьбе.

Оставаясь закупоренным в бутылке, как в ракете, варясь и бродя в вине, словно в собственном соку, он в мечтах бродит по звездам. Копаясь пальцами в собственном носу, как в банке с кислой квашеной капустой, он настойчиво ковыряется в себе. В своем неистовом желании спасти мир и докопаться до истины он упрямо движется то вверх, то вниз, как и лифт.»³

В рассказе присутствуют 2 параллельных мира: мир, в котором живет герой, мечтает, ищет оправдание тому, что он одинок и он не готов и не способен на какие-либо действия, это противоречит его натуре. Он человек – созерцатель, а не человек-действия. Так как он боится, что любое его действие закончится неудачей и он впадет в большую депрессию. Все действия происходят в его воображении, это воображаемая жизнь, где он может в любой момент остановиться и поменять любой эпизод. Другой мир – это «подпольный человек», это же сам главный герой, и «девушка с обложки». Где

«девушка с обложки» становится ближе, более приближена к реальности, она обычный человек с обычными проблемами и бытом.

В рассказе нет действий, действия разворачиваются у него в воображении. Он воображает те действия, которые могли бы совершить даже свои друзья, что бы они сказали, показывает их воображаемую реакцию на происходящее. Действие происходит уже в параллельном, нереальном мире, в его воображении:

«А рядом со мной – девушка с обложки. Я купил эту тетрадку в магазине: увидел красивую обложку и купил всего за тридцать пять рублей. Со всем недорогим за такую красоту. Мои друзья сказали бы, глядя на вздернутый носик этой модели, что у меня не хватит денег даже постоять рядом с ней и пяти минут. А я не только стою, я лежу рядом с ней и даже щекочу у нее за ушком пером»⁴

«Подпольный человек» – главный герой – это человек «капсула», он замкнут лишь на своих переживаниях, он не хочет выходить из своей черепной коробки, он ощущает свое одиночество так глубоко, что не понимает, как сильно погряз в нем. Он дает себе шанс на жизнь только в своем воображении, он закрывается от всего мира, ему удобно так жить, он потихоньку сходит с ума, и в этом никто не виноват, лишь он сам. Он берет слишком большую планку. Он мог выбрать для себя девушку более реальную, с соседнего двора, но он намерено выбирает что-то недосыгаемое, чтобы страдать и вкушать вкус своего одиночества:

«Подпольный человек – он весь в себе. Он всегда и весь шиворот-навыворот, наизнанку. Он словно напрашивается, чтобы его еще раз побили. Он носит ботинки и пальто по десять сезонов, он лезет туда, куда его не просят, и не идет туда, куда зовут. Он рубаха на распашку каждую минуту, потому что живет навывпуск, на надрыв.

Он смеется и плачет, смеется и плачет, опять смеется и вновь плачет наедине с собой, пропуская похороны и свадьбы. А потому он вне социума. Ведь Вишна да Кришна никого просто так не пускают на свадьбы в свое фантастическое сверхобщество.»⁵

Таким образом, в рассказе своеобразна интерпретация воспоминаний о детстве, основанных как на переосмыслении классических традиций (детский мир как нравственная доминанта), так и ощущении неустроенности и неопределенности современной эпохи, обусловившей внутренний кризис личности. Исходя из этого можно сделать такой вывод: авторское «Я» отражает тяготение к субъективным медитациям человека, герой понимает свою беспомощность, и не хочет с ней смириться, но не предпринимает никаких действий. С одной стороны, он хочет обрести свободу, причем не знает, что делать с этой свободой, и поэтому автор

²Камилова С.Э. «Современный рассказ: содержательные векторы и повествовательные стратегии». – Т.: «Fanvatehnologiya», 2016. – С. 132

³Абузьяров И.А. Журнальный зал. «О нелюбви». <https://magazines.gorky.media/october/2007/6/onenelyubvi.html>

⁴Абузьяров И.А. Журнальный зал. «О нелюбви». <https://magazines.gorky.media/october/2007/6/onenelyubvi.html>

⁵Абузьяров И.А. Журнальный зал. «О нелюбви». <https://magazines.gorky.media/october/2007/6/onenelyubvi.html>

не дал пути к воплощению данного желания, с другой – пытается избежать каких-либо действий, а это, в свою очередь, главное препятствие на пути к освобождению, можно сказать что герой зависим от окружающих его обстоятельств.

Авторское мировоззрение строится приеме выраженной неполноценности героя, его всеобъемлющем одиночестве, неспособности к действиям, жалости к себе, проявляющейся в многочисленных монологах, в вечном пребывании в мире параллельно, в мире фантазий и грез. Большинство рас-

сказов с этим типом авторского «я» ведутся от первого лица, а это практически единственный способ самовыражения рефлексирующего сознания.

Список литературы

1. Абузяров И.А. О нелюбви // Журнальный зал. <https://magazines.gorky.media/october/2007/6/oneyubvi.html>

2. Камилова С.Э. Современный рассказ: содержательные векторы и повествовательные стратегии. – Т.: Fanvatechnologiya, 2016.